

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ В
БЫТУ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР**

**FORMATION OF PERCEPTIONS ABOUT DANGEROUS SITUATIONS IN
EVERYDAY CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE THROUGH
PLOT-ROLE-PLAYING GAMES**

МАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

Иркутский государственный университет педагогический институт.

ШУМОВСКАЯ АЛЬФИЯ ГАМИРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Иркутский государственный университет педагогический институт.

MALININA EKATERINA SERGEEVNA,

Irkutsk State University Pedagogical Institute.

SHUMOVSKAYA ALFIA GAMIROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Irkutsk State University Pedagogical Institute.

В статье исследуется проблема формирования понятий об опасных ситуациях в быту у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр. Рассматривается ряд аспектов: культура безопасного поведения в быту, сюжетно-ролевая игра, небезопасные ситуации житейского характера. Обобщается опыт работы педагогов-психологов над становлением культуры комфортного поведения в быту у детей старшего дошкольного возраста. Выдвигается положение о том, что на формирование представлений о небезопасных ситуациях в быту у детей дошкольного возраста оказывают влияние сюжетно-ролевые игры, развивающая предметно-пространственная среда подгруппы детского сада.

The article examines the problem of forming concepts about dangerous situations in everyday life for older preschool children through story-role-playing games. A number of aspects are considered: the culture of safe behavior in everyday life, story-role-playing, unsafe situations of a mundane nature. The article summarizes the experience of educational psychologists on the formation of a culture of comfortable behavior in everyday life for older preschool children. The position is put forward that the formation of ideas about unsafe situations in everyday life in preschool children is influenced by story-role-playing games, the developing subject-spatial environment of the kindergarten subgroup.

Ключевые слова: *опасные ситуации, сюжетно-ролевая игра, быт, дошкольный возраст, безопасное поведение, формирование представлений.*

Key words: *dangerous situations, role-playing game, everyday life, preschool age, safe behavior, formation of ideas.*

Формирование понятий об опасных ситуациях в быту является важным условием сохранения здоровья и жизни, а также является фактором становления самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. Необходимо отметить, что ввиду воз-

раста, дети дошкольного возраста часто не осознают последствия своих поступков, не демонстрируют культуру приемлемого поведения в быту. Проблема небезопасного поведения в быту представлена в работах: Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, И.Б. Бичевой, В.А. Шипуновой, которые раскрыли характеристику данного представления, представили его компоненты, а также выявили особенности формирования в старшем дошкольном возрасте [3, с. 15].

Безопасное поведение в жизни ребенка формируется путем бесед, посредством собственного примера, чтения и анализа художественного материала, посредством оснащения развивающей предметно-пространственной среды, также через сюжетные-ролевые игры. Одним из способов формирования безопасного поведения в бытовой жизни ребенка является сюжетно-ролевая игра. Организация сюжетно-ролевых игр позволяет воссоздать разные ситуации, в которых ребята будут проживать различные ролевые действия. Такие игры становятся ведущей деятельностью у детей в возрасте от 6 до 7 лет. Здесь ребенок имеет доступ к тому, что ещё долго невозможно в детском возрасте – сфера жизни взрослого человека [4, с. 26].

Изучение сюжетно-ролевой игры отражено в работах: Р.И. Жуковой, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.В. Менджерицкой, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина, Е.О. Смирновой, О.В. Солнцевой, Е.Е. Кравцовой [2, с. 34].

Предмет данного исследования – формирование представлений о небезопасных ситуациях в жизни детей старшего дошкольного возраста через сюжетно-ролевые игры.

Дети, сформировавшие представление о рискованных ситуациях в жизни: умеют правильно пользоваться бытовыми приборами, оказывать первую медицинскую помощь, знают правила обращения с бытовой химией, знают, как себя вести с незнакомыми людьми, умеют правильно реагировать в ситуации, если возникнет опасная ситуация. Более того, учение о безопасном поведении в быту для детей помогает им развивать независимость и ответственность. Знание основ безопасности поведения в жизни помогает ребятам делать осознанные действия в экстремальных ситуациях, а также в обычной жизни научиться решать задачи без помощи окружающих. Безопасность ребёнка является главным звеном комплекса воспитания ребёнка [6, с. 45].

Необходимо предпринять меры по предотвращению травмы ребенка, поскольку дети до 7 лет очень интересуются окружающими их предметами, в том числе электроприборами, аудио- и видеотехникой и пожароопасными предметами [7, с. 15].

Обеспечить безопасность ребенка в доме – это означает осуществить «комплекс мер по безопасности, включающий в себя защиту всех элементов вашего дома: кухни, ванной комнаты, туалетной комнаты, спальни, зала и так далее» [1, с. 15].

И.М. Ережепов определяет безопасное поведение детей дошкольников как «поведение, основанное на знании правил безопасности жизнедеятельности, отражающее способность обращаться к потенциально опасным предметам и сознательно относиться ко правилам безопасности» [1, с. 15].

Проблема в том, что природное любопытство ребенка, активность его в вопросах познания окружающей реальности поощряются взрослыми, что нередко становится для него небезопасным [2, с. 25].

Дети старшего дошкольного возраста нередко проявляют недостаточную готовность к самостоятельности, поскольку они недостаточно анализируют ситуацию, не могут предвидеть последствия своих действий [5, с. 145].

В связи с этим Т.Г. Хромцова выделяет основные причины аварий, которые чаще всего возникают с детьми в дошкольном возрасте: «... повышенное любопытство, незнание главных правил поведения на природе, в быту, на дороге и так далее, высокая утомляемость, не-

способность осознавать собственные действия, неосознание опасных ситуаций и так далее» [3, с. 11].

В соответствии с содержанием ФОП ДО по социальному развитию основные задачи учебной деятельности – это «формирование представлений об опасных ситуациях в жизни; воспитание осторожного и внимательного отношения к потенциально опасным ситуациям в коммуникации, в жизни» [4, с. 27]. Поэтому основная цель воспитания безопасного поведения в жизни у детей заключается в том, чтобы каждый ребенок получил основные представления об опасных ситуациях и особенностях поведения в ней. Безопасность – это не только знания, но и умения правильно себя вести в различных условиях. Чтобы реализовать эту цель безопасно и психологически комфортно, поможет сюжетно-ролевая игра.

Сюжетно-ролевая игра – это игра, где дети разворачивают определенный сюжет, берут роли в зависимости от тематики. Для формирования представлений об опасных ситуациях в жизни человека желательно использовать сюжетно-ролевые игры в соответствующих темах: «ребенок в доме», «ребенок с пожарной безопасностью», «ребенок с незнакомыми людьми», «ребенок с бытовой техникой».

Мы рассмотрели причины несчастных случаев по Т.Г. Хромцовой. Также нами были рассмотрены задачи и содержательный компонент в рамках формирования представлений об опасных ситуациях бытового характера из ФОП ДО. В своем исследовании мы определили потенциально опасные ситуации, с которыми мы будем работать, а именно: как обращаться с ножницами, что нельзя играть с режущими предметами, как пользоваться электрическими приборами, почему нельзя трогать розетки и горячую плиту, почему нельзя играть со взрывоопасными материалами, аптечными препаратами, зажигалками, спичками, как обращаться с едой, ребенок старшего дошкольного возраста должен знать, что нельзя высовываться в окно, нельзя открывать дверь незнакомым людям, должен знать правила противопожарной безопасности, знать систему действий при поломке водосточных труб, а также должны знать номера служб экстренной помощи и соблюдать нормы поведения в помещении для обеспечения своей безопасности.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил обосновать важность влияния сюжетно-ролевых игр на формирование представлений об опасных ситуациях в жизни детей старшего возраста. Поскольку результаты практической работы проверяются и подтверждаются диагностикой, мы разработали и апробировали диагностический инструментарий, направленный на выявление уровня представлений об опасных ситуациях в жизни у детей старшего дошкольного возраста.

Исследовательская работа проводилась на базе МБДОУ детский сад № 180 города Иркутска. В исследовании приняли участие 20 детей седьмого года жизни. Период проведения исследования датируется с 17.09.2023 г. по 10.12.2023 г.

Мы определили диагностический инструментарий, направленный на выявление специфики представлений о рискованных ситуациях в жизни детей старшего возраста, включающий: модифицированную методику «Беседа» (Н.Н. Авдеева), модифицированную методику «Беседа по картинкам» (Т.Г. Хромцова), авторское наблюдение.

Процедура проведения модифицированной методики «Беседа» (Н.Н. Авдеева): с ребенком старшего дошкольного возраста проводилась индивидуально, в ходе неё ребенка просили ответить на 11 вопросов. Если ребенок отвечал верно, ему засчитывались 2 балла, если частично верно – то 1, если полностью неверно – то 0.

Результаты детей, полученные при обработке модифицированной методики «Беседа» (Н.Н. Авдеевой), были следующие: высокий уровень представлений выявлен у 15%, средний уровень – у 50% и низкий уровень представлений зафиксирован у 35% детей старшего дошкольного возраста.

Для последующего изучения уровня представлений об опасных ситуациях бытового характера у детей старшего дошкольного возраста нами была выбрана модифицированная методика «Беседа по картинкам» (Т.Г. Хромцова).

Процедура проведения модифицированной методики «Беседа по картинкам» (Т.Г. Хромцова): с ребенком старшего дошкольного возраста проводилась индивидуальная беседа, в ходе которой ему показывали сюжетную картинку и просили ответить на 7 вопросов. Картинки подбираются таким образом, чтобы каждый ребенок мог оценить поведение своих ровесников, оказавшихся в ситуации опасности при обращении с бытовыми предметами. Если ребенок отвечал верно, ему засчитывались 2 балла, если частично верно – то 1 балл, если полностью неверно – то 0 баллов.

Результаты детей, полученные при обработке модифицированной методики «Беседа по картинкам» (Т.Г. Хромцова), были следующие: высокий уровень представлений выявлен у 25%, средний уровень – у 45% и низкий уровень представлений зафиксирован у 30% детей старшего дошкольного возраста.

Далее было проведено наблюдение. Процедура наблюдения: на протяжении 2 недель в группе детского сада проводилось наблюдение в соответствии с протоколом. Происходило наблюдение за: умение работать с ножницами, поведение за обеденным столом, поведение в туалетной комнате с водой, гигиена в течение дня, поведение на лестнице, поведение со сверстниками. Протокол наблюдения заполнялся в течение всего дня, если за ребенком замечались действия небезопасного характера, то в протоколе ставился 1 балл. Если ребенок набирал более 5 баллов, то его действия считались как потенциально опасными.

После обработки протоколов наблюдения (авторское) были выявлены следующие результаты: высокий уровень представлений об опасных ситуациях бытового характера выявлен у 15% детей, средний – у 50%, низкий уровень выявлен только у 35%. В группе детей, преобладает средний уровень представлений об опасных ситуациях бытового характера.

Для определения общего уровня представлений об опасных ситуациях бытового характера у детей старшего дошкольного возраста, мы обобщили результаты по трем методикам: модифицированная методика «Беседа» (Н.Н. Авдеева), модифицированная методика «Беседа по картинкам» (Т.Г. Хромцова), наблюдение (авторское). Полученные результаты представлены на рисунке 1 (Рис. 1).

Рис. 1. Уровень представлений об опасных ситуациях бытового характера у детей старшего дошкольного возраста по трем методикам

Полученные данные показали, что средний уровень представлений преобладает в подготовительной к школе группе. На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что с детьми старшего возраста необходимо выполнять работу по формированию высокой степени представлений о рискованных ситуациях в бытовых условиях, так как в старшем возрасте ребёнок должен уметь: быстро реагировать на экстренную ситуацию, а для этого ребёнку нужно сразу распознать потенциально опасные ситуации и сделать правильный выбор. Чтобы это было возможно, необходимо дать ребёнку представления о бытовых ситуациях и системе действий в этих ситуациях. Такая возможность открывается в ходе применения сюжетно-ролевых игр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев В.А. Организация безопасности и жизнедеятельности дошкольников. Томск: Изд-во ТГУ, 2000. 220 с.
2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 250 с.
3. Болотов В.Н. Дошкольное воспитание. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 50 с.
4. Гейль О.Г. Формирование основ безопасного поведения в быту у детей старшего дошкольного возраста через игровую деятельность // Молодой ученый. 2016. №12.6. С. 26-28.
5. Ережепова И.М. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12. С. 140-146.
6. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. М.: Учитель, 2015. 172 с.
7. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. М.: Педагогическое общество России, 2016. 80 с.

© *Малинина Е.С., Шумовская А.Г., 2024.*